

NÁJIMATDIYIN SAĖATDIYIN ULÍ DÁWQARA EVTÍN «ÓMIR MÁWRITLERI HÁM MIYRASLARÍ» HAQQÍDA

Nuratdiynova L.

Qaraqalpaqstan Respublikası teleradiokanalı, Nókis qalası

Kirisiw. Elitologiyalıq kontent: Hár bir xalıq jámiyet, mámleketiń tariyxıy-mádeniy, siyasiy-socialıq turmısında el-jurt ġamxorshısı, kóregenli joqarı oylı danışpanları, ótkir tilli sheshenleri, ilahiy qalb-hawazlı shayırları, eruditli alımları, joqarı mádeniyatlı, intellektual elitaları boladı.

Ásirler sazası: Aral mádeniyatı - mánawiyatında tereń iz qaldırǵan – Hakim-ata, Al-Qardariy, Jiyrenshe sheshen ata obrazları, tariyxıy shaxslar hám folklorlıq qaharmanlar keleshek áwladlar ushın maqtanış hám súyenish boladı.

Tiykarǵı syujet. Jańa Ózbekstan – aǵartıwshı jámiyet. XXI ásir diń eki on jıllıqlarında elimizde milliy tikleniw, milliy ideya, milliy qádiriyatlardı rawajlandırıw, ótkendegi intellektual elitalardı eslew, miyrasların áwladlarǵa úlgi etip kórsetiw boyınsha bir qansha nátiyjeli jumıslar islenbekte. «Qaraqalpaqstan» radio kanalında – «Tariyxıy tulǵalar», «Sónbes juldızlar», «Miyras» atamasında esittiriwler dástúrli berilip kelinbekte. XX ásir diń birinshi yarımında Qaraqalpaqstannıń milliy intellegenciyası, ilimiy elita Dáwqaraev obrazında. Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan gumanitarlıq ilimler hám joqarı bilimlendiriw saǵasında akademiyalıq institut direktori lawazımında turǵan, dáslepki ilimiy miynetler dóretken intellektual mádeniy arbab, ádebiy tulǵanı kóremiz.

Nájimatdiyn Dáwqaraevtiń ómiri, xızmetleri hám miyrasları haqqında Qaraqalpaq radiosında eliwinshi jıllardan baslap efirde berilgen. Qaraqalpaqstan gumanitar ilimlerdiń kórnekli alımı hám jazıwshı, filologiya ilimleri doktorı, jámiyetlik isker, shólkemlestiriwshı basshı, «Ózbekstan Respublikasına miyneti sińgen muǵallım» Nájim Dáwqaraevtiń ómiri, intellektual dóretiwshiligi hám ilimiy-pedagogikalıq xızmetlerine arnalǵan Respublika kóleminde / 60, 70 jıllıq / yubileyine arnalıp ilimiy ánjumanlar boldı.

Bilimlendiriw kontent. Pedagogikalıq xızmeti. Ustaz N.S.Dáwqaraev – QQASSR Narkompros» tapsırması menen mektep sabaqların dúziwshı-avtorlardıń biri bolǵan. Ol 1938-1946-jılları jıgirma eki atamada: etno-tiltanıw (álipbe), etno-ádebiyat (xrestomatiya), qaraqalpak tili /grammatikası/ oqıw kitabı, qosıqlar toplamı «M.Uchpedgiz, T.QQmb» baspadan shıǵardı» 1. Karakalpakskaya kniga. 1986.-61.

Teatr kórkem óner kontenti. Ol qaraqalpaq dramaturgiyasınıń qalıplesiwinde 1939-1940-jılları folklorlıq milliy qaharman Alpamıs batır diń kórkem obrazın jarattı, 1942-jılı qaraqalpaq teatr saxnasında (kompozitor Shafrannikov birge) muzikalıq draması qoyıldı. /CGA RK. Fond: 353. Opis-1.delo 360. 131 l./ Alpamıs batır qaharmanlıq úlgisinde, ellerdi birigiw ideyasında, watan súyiwshı syujetinde jalınlı jılları teatr saxnasında mánawiy aǵartıwshılıq wakıya bolǵan edi. /Sovetskaya Karakalpakıya. № 171/. Jazıwshı-ilimpaz N.S.Dawqaraevtiń jıynaǵan folklorlıq, etno+poeziyalıq,

kórkem ádebiy miyrasları hám miynetleri haqqında «Istoriya karakalpakskoy sovetskoy literaturı», «qaraqalpaq sovet ádebiyatı tariyxı ocherkleri» akademiyalıq miynetlerde orın aldı. Ol ilimpaz-aǵartıwshı «Qaraqalpaqstannıń jańa tariyxı» bilimlendiriw hám tariyxıy aǵartıwshılıq kontentte Qaraqalpaqstan XIX ásirlerdiń ekinshi yarımınan XXI ásirge shekem» kitapta, Qaraqalpaqstanda birinshi filologiya ilimleriniń doktorı bolǵanı mártebelengen edi. Nájim Dáwqaraevtıń 100 jılıǵına arnalǵan Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq konferenciyası: Ózbekstan Respublikası ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi tárepinen «Qaraqalpaq iliminiń tuńǵısh juldızı» atamasında ilimiy ánjuman shólkemlestirildi. Bilimlendiriw hám tariyxıy aǵartıwshılıq kontentte, mánawiy-ádebiy aǵartıwshılıq dástúrinde: «Qaraqalpaqstan» radio esittiriwde: etno-ádebiyat tanıwshılar: f.i.d. S.Bahadırova, f.i.d. K.Bayniyazov, f.i.d. akademik X.Xamidov, f.i.d. A.Paxratdinov, f.i.d. Z.Bekbergenova hám basqalar shıǵıp soyledi. /Qarakalpaq iliminiń tuńǵısh juldızı. 2005.-116 -/. Qaraqalpaqstan gumanitarlıq ilimleri (til, ádebiyat, tariyx) boyınsha milliy qániyegeler tayarlawda belsendilik kórsetken úlken ustaz Dáwqaraev obrazı algoritm sıpatında xızmeti hám ornı úlken bolǵanı táriplendi. «Nájim Dáwqaraev qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminiń sarqılmas saǵası» degen atamada Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq ánjuman /2015/ shólkemlestirilgen edi. Qaraqalpaqstan gumanitar filologiya ilimleriniń qalıplesiw saǵasında, úlgili ustaz, aǵartıwshı, Nájim Saǵatdiyın ulı Dáwqaraevtıń ómirine hám intellektual qáiletlerine názer salsaq, ol insan «segiz qırlı» ájayıp insan bolǵan. Ol «Qaraqalpaqstan iliminiń jarıq juldızı», - dep ilimiy hám jámiyetshilik húrmet penen bahalaydı.

Ustaz hám alım, shayır hám jazıwshı, dramaturg hám dilmash, jámiyetlik isker hám deputat, ádebiyat-tanıwshı hám tyurkolog folklorshı, filologiya ilimleri doktorı Nájim Dáwqaraev milliy zıyalılarımız ishinde ózgeshe, jaslarımızǵa úlgi, órnek bolatuǵın ájayıp talantı, kóregenligi, mánawiyliǵı, ustaz hám shákirt múnásibeti, ilimiy intellektual elita statusında tán alınıwı menen ajralıp turadı.

Qaraqalpaq mámleketlik muǵallimler /pedagogikalıq/ institutında: «Nájim Dáwqaraev-qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminiń sarqılmas saǵası» atamasındaǵı ilimiy ánjumanda pedinstitutıń dáslepki muǵallimi, «Qaraqalpaq folklorı» hám «Qaraqalpaq poeziyası» arnawlı kurslardan lekciyalar oqıtqan ustaz sıpatında, qaraqalpaq iliminiń tuńǵısh elitasınıń ilimiy miynetleri, ádebiyattanıwshı aǵartıwshılıqta tanıtırǵan edi. Ol 1934-jılı gúzde qaraqalpaq pedinstitutında dáslepki student jaslarǵa lekciyalar oqıdı. /Nókis pedinstitutı 70 jıl: jılnamalar hám hújjetler.104 b/. Ol jaslarǵa ustazlıq etiw menen bir qatarda ilimiy izertlewler menen shuǵıllandı. 1937-jılı jazda jazǵı dem alısta hám arnawlı ádebiy saparnamada, qaraqalpaq awıllarda bolıp xalqımızdıń awızeki dóretpelerin, sóz marjanların, xalıq shayırlarımız: Kúnxoja, Ájiniyaz, Berdaq, Ayapbergen, Qazı Máwlik miyrasların jazıp aldı. Bul mádeniy hám mánawiy baylıqlardı pedinstitut studentlerine keń túsindirdi, etno-poeziya úlgilerin yosh penen oqıp bergen. Ilimiy simbiozlar: 1939-1940-jılları qaraqalpaq ilimpazları Qállı Ayımbetov. Nájim Dawqaraev, Orınbek Kojurovlar «Niva» boyındaǵı Shıǵıstanıw institutu professorı Pavel

Petrovich Ivanovqa bir neshe etno-tariyxıy, etno-shejirelik maǵlıwmatlardı (Qońrat ekspediciyası waqtında xatlar arqalı jibergen. Olar «Siziń isenimli járdemshiniz», - dep názik keń peyillik sezimlerde, alımǵa «Qaraqalpaq tariyxı»nıń bes tomlıǵın jazıwda úlken arziw úmitte, salamatlıq tilegen edi. (Jeńis Bayraǵı, № 38/5154, 26-mart 1985 jıl. «Kommunizm Bayraǵı», № 47.(2620), 18-aprel 1985 jıl).

Ol Qaraqalpaq radiosında eliwinshi jıllar basında «Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı», «Qaraqalpaqlardıń awızeki materiallıq emes mádeniy miyrasları» dóretpeleri, salt – dástúrleri boyınsha ciklli shıǵıp soylewler, bayanatlar menen qatnasqan, leykin, qimlerdur QQ Obkomına jala-dóhmetler jazıp, onıń «dissertaciya» materialların efirde aytıwǵa tıyım salǵan. Ol Qaraqalpaqstanda gumanitarlıq ilimlerdiń qalıplesiwi hám rawajlanıwında, milliy kadrlar tayarlawǵa pıdaylıq, ǵamxorlıq pazıyletler kórsetken edi. XX ásirdiń ekinshi yarımındaǵı ilimiy elitalar: Sabır Kamalov, Rzambet Qosbergenov, Oaqıt Shálekenov, Marat Nurmuxamedov, Srajatdiyın Axmedov, Jumanazar Úbbiniyazov, Ábdirashit Bekimbetov, Dosjanbay Nasırovlardıń ilimge aralasıwında Nájim Dáwqaraevtıń úlesi, ustazlıq ornı bolǵan. Ol Oraylıq Aziya tyurkolog, shıǵıstanıwshı alımlar menen jaqsı qatnasıqlarda, insanıylıq pazıylette, tıǵız ilimiy baylanısta bolǵan. Ol Oraylıq Aziya túrkiy tilles xalıqları: Qazaq hám Qarakalpaq tili, ádebiyatı, poeziyası, úrp-ádet hám dástúrleri, ruwxıy miyrasların jaqsı, jetik bilgen. Ol qaraqalpaq tariyxı, ádebiyatı hám tili máselelerinde ilimiy oy-órisi keń «janlı gúwa» bolıp, jáhan kólemindegi Oraylıq qalalardaǵı tyurkologlardı tań qaldırǵan edi. Nájim Dáwqaraev Ózbekstan alımları, akademikler: Qarı Niyazov, Sarımsaqov, Gulyamov, Qazaqstan alımları: M.Awezov, S.Muxanov, Moskvalı alımlar: S.Tolstov, N.Baskakovlar menen jaqsı ilimiy baylanıslarda boldı. Olar ilimiy elitalar járdeminde, birge ilimiy «simbioz»lar sebepli, Qaraqalpaqstanda ilimniń qalıplesiwi awqamlıq dárejede bolǵan edi. Intellektual elita Najim Dáwqaraev miyrasları Qaraqalpaqstan akademiya /gumanitarlıq/ institut kitapxanası hám milliy muzeylerde saqlanbaqta. Alımniń «XIX ásirdegi qaraqalpaq ádebiyatı» kandidatlıq miyneti, «Ocherki po istorii karakalpakskoy literaturı» doktorlıq ilimiy jumısı, sonday-aq, Qaraqalpaq folklorı (Alpamıs, Qoblan, Qırq qız, Er Ziywar (tom 40) hám Edige (Xorezm variantı Tom 46), etno-poeziya arbapları (Jiyen jıraw, Kúnxoja, Ájiniyaz (tom 44), Berdaq, Ótesh, Omar (tom 28). Qarakalpaq ádebiyatı tariyxınıń ocherkleri tom 1. Qol jazbası (1/1).

Berdag shayır tariyxıy ádebiy izertlewler 49-bet. (D-57) Jámi-eliw tomlıq miyrasları bar. (4.) Alımniń miyrasları ele de tereń izertleniwi zaman talabı.

Juwmaq: Qaraqalpaqstan gumanitarlıq ilimlerdiń ilimiy elitası, tuńǵısh ilim doktorı Nájim Dáwqaraevtıń ómiri, qırlı soqpaqları, ilimiy miynetleri, biybaha kórkem miyrasları áwladlarǵa úlgi, onıń ismi qaraqalpaq gumanitarlıq ilimniń jarıq juldızı bolıp tabıladı.

ARXIVLER HÁM ÁDEBIYATLAR:

1. Каракалпакская книга. Библиографический сборник. 1928-1976-гг. // Составители - авторы Х.Жумашев, О.Юсупов. – Нукус, 1986. – с. 58-61.

2. Советская Каракалпакия. 30- августа 1944. № 171(3437).

3. История каракалпакской советской литературы. – Ташкент: Фан, 1981. – с. 435.;
Қарақалпақ совет әдебияты тарийхы очерклери. – Ташкент: Самарканд, 1968. – Б. 313.;
Қарақалпақстанның жаңа тарийхы. Қарақалпақстан ХІХ әсирдиң екинши ярымынан ХХІ
әсирге шекем. – Нөкис: 2003. – с. 376-377.; Нөкис пединституты – 70 жыл: Жылнамалар
хәм хужжетлер // Автор-дузиўши: О.Ж.Юсупов. – Нөкис, 2004. – Б. 194.

4. Қарақалпақстан телерадио компаниясы архиви: 2015-жыл 25-декабрь «Сөнбес
жұлдызлар»: Нәжим Даўқараев ҳаққында; Нәжим Даўқараевтың архив қолжазбалары.
Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими китапханасы
(Р-1/1, том-1).; Архив К.Айымбетова: «Музей ККАССР» Том. 6. инв: 2276. – с. 32.;
Давқараев Н. Очерки по истории дореволюционной каракалпакской литературы. –
Тошкент: Изд. Академии Наук Ўзбекский ССР, 1959.; Айымбетов Қ. Халық даналығы.
– Нөкис: Қарақалпақстан, 1988. – Б. 430-432.